

Plataforma Web de Monitoreo de Factores Ambientales que Favorecen las Floraciones de Cianobacterias

Web-Based Platform for Monitoring Environmental Factors Associated with Cyanobacterial Blooms

Plataforma Web Baseada na Internet para Monitoramento de Fatores Ambientais Associados às Florações de Cianobactérias.

Juan Carlos Rodríguez-Campos

Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)

 <https://ror.org/01da06998>
Irapuato, México

juan.rc@irapuato.tecnm.mx

 <https://orcid.org/0000-0002-8079-9654>

Mariana Rico - Chagollán

Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)

 <https://ror.org/01da06998>
Irapuato, México

mariana.rc@irapuato.tecnm.mx

 <https://orcid.org/0000-0001-6942-5902>

Francisco Hunahpu González - Sahagun

Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)

 <https://ror.org/01da06998>
Irapuato, México

francisco.sg@irapuato.tecnm.mx

 <https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Resumen:

Este proyecto tuvo como objetivo desarrollar un sistema web para el monitoreo de condiciones ambientales que propician el crecimiento de cianobacterias y la contaminación de cuerpos de agua por cianotoxinas. Se utilizó una Raspberry Pi 5 para procesar datos de sensores que medirán temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad y nutrientes. El software permitirá el seguimiento en tiempo real de estos parámetros y generará gráficos que muestren la evolución

de los sistemas acuáticos. La información recopilada ayudará a predecir ciclos de floraciones cianobacterianas peligrosas, facilitando medidas preventivas y de mitigación para proteger los recursos hídricos y la salud pública.

Palabras clave: Cianotoxinas, Monitoreo en tiempo real, Sensores, Raspberry Pi, Floraciones cianobacterianas.

Abstract:

This project aimed to develop a web-based system for monitoring environmental conditions that promote the growth of cyanobacteria and the contamination of water bodies by cyanotoxins. A Raspberry Pi 5 will be used to process data from sensors that measure temperature, pH, dissolved oxygen, conductivity, and nutrients. The software will allow real-time tracking of these parameters and generate graphs showing the evolution of aquatic systems. The collected information will help predict dangerous cyanobacterial bloom cycles, facilitating preventive and mitigation measures to protect water resources and public health.

Keywords: Cyanotoxins, Real-time monitoring, Sensors, Raspberry Pi, Cyanobacterial blooms.

Introducción

Las floraciones de cianobacterias constituyen un riesgo creciente para la salud pública y los ecosistemas acuáticos. Estos microorganismos pueden liberar toxinas (cianotoxinas) peligrosas, cuyo incremento está asociado a la eutrofización, el cambio climático y la alteración del equilibrio ecológico (Paerl & Otten, 2013; Chorus & Bartram, 1999). El monitoreo tradicional, basado en muestreos manuales, es lento e ineficiente para detectar floraciones en etapas tempranas. Por ello, es prioritario implementar soluciones tecnológicas que permitan la vigilancia continua y en tiempo real de los factores ambientales que promueven estos eventos (Graham et al., 2010).

Este proyecto responde a la creciente preocupación global por la proliferación de cianobacterias tóxicas en cuerpos de agua dulce. Estos microorganismos, también llamados algas verdeazuladas, pueden liberar cianotoxinas que afectan la salud humana, los ecosistemas acuáticos y el uso del agua potable y recreativa. Su aumento está relacionado el exceso nitrógeno y fosforo así como el cambio climático.

El objetivo principal es desarrollar un sistema web de monitoreo en tiempo real de las condiciones ambientales que favorecen su crecimiento. Se emplearán sensores para

medir temperatura, pH, oxígeno disuelto, conductividad y nutrientes, conectados a un dispositivo electrónico para procesar los datos. El sistema generará gráficos e informes que ayudarán a predecir floraciones nocivas, facilitando acciones preventivas para proteger los recursos hídricos y la salud pública.

Problemática

Las floraciones de cianobacterias tóxicas representan un riesgo creciente para la salud pública y los cuerpos de agua en Guanajuato, siendo el cráter "La Joya" en Valle de Santiago un escenario crítico de estudio ya que existe un riesgo creciendo para la salud pública y el sistema acuático, debido a la ausencia del monitoreo continuo limita, la capacidad de detectar y actuar ante estas floraciones de forma oportuna, los métodos tradicionales de monitoreo demoran hasta dos días entre la recolección y el análisis de muestras. Atribuido a esto la enseñanza ambiental y sanitaria juega un papel importante por la falta de herramientas tecnológicas que permitan a los a los alumnos una comprensión dinámica asociadas a este fenómeno. Al no tener un software que permita el registro de datos y la generación de alertas preventivas, dificulta la toma de decisiones. Ante este panorama, se vuelve urgente el codiseño e implementación de un prototipo tecnológico que permita obtener la información de estudios detallados sobre los parámetros fisicoquímicos asociados a la presencia de cianobacterias en cuerpos de agua locales, así mismo brindar una herramienta que pueda utilizarse de forma didáctica para mostrar las crisis socioambientales de la región.

Metodología

El abordaje metodológico de este proyecto se fundamenta en la investigación tecnológica y la innovación educativa, orientada al codiseño de una solución interactiva para problemáticas socioambientales. Para ello, se adoptó un proceso donde se vincula la ingeniería de requisitos de hardware (Internet de las Cosas) con el diseño de interfaces web para facilitar su interpretación. El análisis e interpretación de las variables analizadas se centró en el cráter "La Joya", ubicado en Valle de Santiago, Guanajuato. En el transcurso de la documentación se van a detallar los componentes electrónicos utilizados,

los flujos de almacenamiento de datos y los modelos de análisis estadístico empleados para configurar el entorno de alertas en tiempo real.

Diseño y Componentes de Hardware

El sistema desarrollado integra sensores físico-químicos conectados a una microcomputadora Raspberry Pi 5, que nos ayudará al monitoreo de los sensores y darnos una respuesta, integrando el Internet de las Cosas (IoT), como se ha documentado en diversas investigaciones (Kamarudin & Saadon, 2020; Al-Fuqaha et al., 2015).”

La Figura 1 ilustra el proceso lógico y secuencial de medición y transferencia de información, el cual inicia con la captura de señales analógicas y digitales por parte de los sensores y culmina con la consulta interactiva por parte del usuario final.

Figura 1. Diagrama de flujo para la recepción de los datos.

Por su parte, la Figura 2 detalla el diagrama de conexiones de las variables analizadas, incluyendo los módulos para pH, temperatura y turbidez, acoplados a una etapa de

acondicionamiento de señales y distribución eléctrica. Cabe destacar que este esquema representa el núcleo funcional del prototipo de experimentación; debido a que el diseño industrial y estructural se encuentra actualmente en fase de examen de fondo para patente, ciertos arreglos de empaquetamiento hermético y acoplamiento mecánico se omiten por restricciones de propiedad intelectual.

Figura 2. Diagrama para el prototipo de monitoreo.

Plataforma Web y Gestión de Datos

Para este procedimiento, la información recolectada es procesada y transmitida de forma remota, utilizando una interfaz de comunicación satelital para asegurar la conectividad hacia el servidor web. El backend del sistema envía automáticamente la información hacia un gestor de bases de datos que en este caso se utilizó MySQL, creando una tabla denominada "medición" donde realizará el almacenamiento histórico de temperatura, pH, turbidez, conductividad y oxígeno disuelto. Para asegurar una interacción intuitiva, la interfaz de usuario se desarrolló utilizando tecnologías estándar (HTML5, CSS3, JavaScript y PHP). Al ingresar a la plataforma, el sistema despliega el módulo de Mediciones, el cual organiza la última lectura de cada dispositivo en tablas dinámicas acompañadas de un indicador de estatus probabilístico sobre el riesgo de proliferación de cianobacterias, como se muestra a continuación en la Figura 3.

Catálogo de Sensores

Id Registros	Equipo	Ph	Oxígeno Disuelto	Temperatura	Conductividad	Turbidez	Fecha	Hora	Estatus
1	1	100	200	300	10	50	01/01/1970	01:00:00	← Normal
3	2	10	80	37	17	15	01/01/1970	01:00:00	⊘ Peligro

Showing 1 to 2 of 2 entries

© Copyright TecNM. Derechos Reservados.
Instituto Tecnológico Superior de Toluca

Figura 3. Interfaz inicial

La capacidad del sistema para enviar datos en tiempo real desde los sensores hacia una plataforma web refleja la arquitectura típica de redes de sensores inalámbricos, ampliamente estudiadas en el contexto del IoT (Akyildiz et al., 2002).

Como se muestra en la figura anterior, se realizó una prueba de calibración y simulación del sistema con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de los sensores y la transmisión de los datos hacia el sistema web. Durante esta etapa se evaluó cada dispositivo para registrar, procesar y enviar información de manera precisa, comprobando que las mediciones obtenidas correspondieran con los valores esperados para cada parámetro monitoreado. Los resultados de estas pruebas confirmaron la confiabilidad del sistema, garantizando que los datos visualizados en la plataforma fueran consistentes y adecuados para el monitoreo de la calidad del agua. La presentación de datos en la página web a través de las secciones de “Mediciones” y “Gráficas” permitió una interpretación visual clara y precisa de la información donde:

Mediciones: En esta sección permite consultar el estado de cada sensor y la última medición registrada de manera detallada, de esta forma facilita la identificación de variaciones en los parámetros monitoreados, contribuyendo a la detección temprana de condiciones que favorecen la proliferación de cianobacterias.

Asimismo, la sesión gráfica como se muestra en la Figura 4, permite a los usuarios visualizar las tendencias y variaciones de cada parámetro por dispositivo. Para propósitos de validación del sistema y protección de los derechos de autor registrados ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), las interfaces presentadas emplean un set de datos de calibración que emulan los rangos operativos reales de los sensores en el cuerpo hídrico.

Figura 4. Medición del primer equipo y sus sensores

Finalmente, el usuario tiene la posibilidad de exportar los datos en formato de hoja de cálculo (Excel) para facilitar la generación de informes técnicos personalizados, como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Exportar la información de la medición de los sensores y equipos

Análisis de Datos y Rangos de Operación

Con el objetivo de una mejor visualización, el software incorpora un módulo de análisis basado en una regresión lineal que evalúa la relación matemática inversa entre la temperatura y el oxígeno disuelto, permitiendo identificar cuándo el incremento de la temperatura reduce críticamente la concentración de oxígeno en el cráter, de acuerdo con los criterios biológicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017).

Para garantizar el control de calidad de las lecturas analizadas en tiempo real, el sistema opera bajo una matriz de umbrales preestablecidos. En la Tabla 1 describe los rangos de operación lógica de cada componente sensor; ante cualquier lectura anómala que exceda estos límites, el algoritmo genera de manera automatizada una alerta visual en la interfaz web y fuerza el almacenamiento del evento en la nube para su auditoría ambiental inmediata.

Tabla 1. Límites de parámetros para la proliferación de cianobacterias.

Parámetro	Rango Óptimo para Cianobacterias	Valores Recomendados para Agua de Consumo (OMS)
Temperatura	20 °C – 30 °C (Óptimo para proliferación)	≤ 25 °C (Para consumo humano)
pH	6.5 – 9.5 (Óptimo: 7.5 – 8.5)	6.5 – 8.5 (Para agua potable según la OMS)
Turbidez	> 5 UNT (Favorece el crecimiento)	< 1 UNT (Para agua tratada)
Oxígeno Disuelto (OD)	< 5 mg/L (Hipoxia favorece su proliferación)	> 6 mg/L (Para aguas saludables)

Fuente: Elaboración propia con base en OMS (2017), Paerl & Otten (2013), y Chorus & Bartram (1999).

Las cianobacterias proliferan en aguas cálidas, con bajo oxígeno disuelto y alto contenido de nutrientes (fósforo y nitrógeno). La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las floraciones masivas pueden generar toxinas (cianotoxinas) que representan un riesgo para la salud. Un monitoreo constante de estos parámetros es clave para prevenir y mitigar la proliferación de cianobacterias.

Resultados

Datos Obtenidos

Con el objetivo de validar la funcionalidad y eficacia del sistema de monitoreo en tiempo real, se llevó a cabo una recolección sistemática de datos en el Zoológico de Irapuato durante el mes de agosto de 2024. La prueba de campo incluyó el registro continuo de parámetros fisicoquímicos clave como la temperatura del agua, pH, turbidez y oxígeno disuelto, los cuales son indicadores esenciales en la evaluación de la calidad del agua y en la identificación de condiciones propicias para el desarrollo de floraciones de cianobacterias.

Los resultados obtenidos evidencian que el sistema es capaz de capturar y procesar con precisión las variaciones ambientales en tiempo real. Se detectaron múltiples eventos en los que los parámetros estaban fuera de rango como las temperaturas superiores a 30 °C, niveles de turbidez mayores a 5 UNT, valores de pH por encima de 8.5 y concentraciones de oxígeno disuelto inferiores a 5 mg/L. Estas condiciones se alinean con los escenarios reportados como favorables para la proliferación de floraciones nocivas de cianobacterias (Wurts, 2003; Carvalho et al., 2013).

La capacidad del sistema para registrar y reportar estos valores en tiempo real no solo valida su operatividad técnica, sino que también refuerza su utilidad como herramienta de alerta temprana en la gestión ambiental. Estos resultados nos ayudan a implementar tecnologías de monitoreo inteligente en cuerpos de agua.

Fecha	Hora	Temperatura (°C)	pH	Turbidez (UNT)	Oxígeno Disuelto (mg/L)
2024-08-01	08:00	22	7.8	4.5	6.8
2024-08-03	14:00	28	8.2	6.2	4.5
2024-08-05	18:00	24	7.5	5.0	7.2

2024-08-07	10:00	30	8.6	5.8	5.0
2024-08-10	16:00	27	7.9	4.0	6.5
2024-08-12	09:00	21	7.2	3.8	7.0
2024-08-15	13:00	29	8.3	6.5	4.2
2024-08-18	17:00	25	7.7	5.1	6.7
2024-08-21	11:00	26	8.0	6.0	4.8
2024-08-25	15:00	31	9.2	7.0	3.9
2024-08-28	08:00	23	7.4	4.2	6.9

Resumen del Análisis de Datos de Calidad del Agua en el Zoológico de Irapuato (octubre 2024)

Fecha	Hora	Temp (°C)	pH	Turbidez (UNT)	Oxígeno Disuelto (mg/L)
2024-08-03	14:00	28	8.2	6.2	4.5
2024-08-07	10:00	30	8.6	5.8	5.0
2024-08-15	13:00	29	8.3	6.5	4.2

2024-	11:00	26	8.0	6.0	4.8
08-21					
2024-	15:00	31	9.2	7.0	3.9
08-25					

Después de haber analizado las muestras de agua recogidas en diferentes días y horas a lo largo del mes de octubre de 2024. A continuación, se presenta un análisis detallado de los parámetros evaluados, resaltando los valores que se encuentran fuera del rango recomendado y sus posibles implicaciones.

Descripción de los Resultados

Temperatura:

La temperatura recomendada para el consumo humano es ≤ 25 °C. Sin embargo, se registraron valores fuera de rango el 7 y 25 de marzo de 2024, con 30 °C y 31 °C respectivamente. Estas elevadas temperaturas pueden deberse a una mayor exposición solar durante las horas centrales del día, al clima cálido estacional o a la falta de sombra en las áreas de muestreo. Las temperaturas altas favorecen la proliferación de cianobacterias y pueden acelerar la eutrofización del agua.

pH:

El rango recomendado para el pH en agua potable es de 6.5 a 8.5. Se observaron valores fuera de rango el 7 y 25 de marzo de 2024, con 8.6 y 9.2 respectivamente. Estas desviaciones pueden ser causadas por contaminación por residuos alcalinos, procesos biológicos que alteran la química del agua, o actividades humanas cercanas, como la fertilización agrícola. Un pH elevado puede aumentar la toxicidad de ciertos compuestos y favorecer la proliferación de cianobacterias.

Turbidez:

El valor recomendado para turbidez en agua tratada es menor a 1 UNT. Se registraron valores fuera de rango en varias fechas de agosto de 2024: 6.2 UNT (03/08), 5.8 UNT (07/08), 6.5 UNT (15/08), 6.0 UNT (21/08) y 7.0 UNT (25/08). Las posibles causas incluyen la presencia de sedimentos, materia orgánica en descomposición, proliferación de algas

y actividades humanas que generan disturbios en el cuerpo de agua. La alta turbidez reduce la penetración de luz, afectando la fotosíntesis y favoreciendo el crecimiento de cianobacterias.

Oxígeno Disuelto (OD):

El rango saludable para el oxígeno disuelto es mayor a 6 mg/L. Se registraron niveles bajos en las mismas fechas de agosto de 2024: 4.5 mg/L (03/08), 5.0 mg/L (07/08), 4.2 mg/L (15/08), 4.8 mg/L (21/08) y 3.9 mg/L (25/08). Esto puede deberse a que el aumento de temperatura reduce la solubilidad del oxígeno y a la elevada actividad microbiana que consume oxígeno, común en procesos de eutrofización. Niveles bajos de oxígeno pueden causar hipoxia, favoreciendo la proliferación de cianobacterias y afectando la vida acuática.

Por tal motivo después de realizar los análisis se determina que no es seguro utilizar esta agua ni para consumo humano ni para el riego agrícola debido a los altos niveles de nutrientes, la baja oxigenación y la presencia de floraciones de cianobacterias que podrían generar toxinas dañinas.

Regresión Lineal

Con los datos obtenidos anteriormente donde se presentan variaciones en los parámetros, se aplicó el método de regresión lineal entre la temperatura del agua y la concentración de oxígeno disuelto.

Lo que permitió identificar una relación inversa entre la temperatura del agua y la concentración de oxígeno disuelto. El modelo muestra que, a medida que la temperatura aumenta, el oxígeno disponible en el agua disminuye, lo cual es consistente con principios fisicoquímicos. Esta herramienta estadística ayuda a predecir cómo variaciones en la temperatura pueden afectar los niveles de oxígeno, lo que es clave para anticipar riesgos ambientales como la hipoxia y el desarrollo de floraciones de cianobacterias.

Ecuación de la regresión lineal:

$$\text{Oxígeno Disuelto (mg/L)} = -0.109 \times \text{Temp. (}^\circ\text{C)} + 7.632$$

Interpretación de la pendiente (-0.109): Por cada grado Celsius que aumenta la temperatura, el oxígeno disuelto disminuye aproximadamente 0.109 mg/L. Esto es consistente con el comportamiento esperado, ya que las temperaturas más altas reducen la capacidad del agua para retener oxígeno.

Predicciones del modelo con datos reales

Fecha	Temp (°C)	Oxígeno Disuelto (Real)	Oxígeno Disuelto (Predicho)
2024-08-03	28	4.5	4.57
2024-08-07	30	5.0	4.35
2024-08-15	29	4.2	4.46
2024-08-21	26	4.8	4.79
2024-08-25	31	3.9	4.23

Después de analizar los datos y aplicar la regresión lineal, se comprobó que hay una relación inversa entre la temperatura del agua y el oxígeno disuelto, es decir, mientras más sube la temperatura, menos oxígeno hay disponible en el agua. Además, los valores que predice el modelo están bastante cerca de los reales, lo que demuestra que la regresión funciona bien para explicar esta relación. Esto es importante porque si la temperatura sigue aumentando, el oxígeno disuelto puede bajar demasiado, lo que puede causar hipoxia, afectar a los organismos acuáticos y facilitar la aparición de cianobacterias

Rendimiento del Sistema

El sistema de monitoreo demostró un buen rendimiento en la recolección y transmisión de datos. La comunicación entre los sensores, el programa, y la base de datos fue precisa y rápida, permitiendo un flujo constante de información. Los resultados obtenidos en las pruebas indican lo siguiente:

Integridad de Datos: Los algoritmos desarrollados para filtrar y validar los datos demostraron ser eficaces, ya que lograron minimizar la aparición de valores atípicos y asegurar la precisión de las mediciones.

Sincronización y Consistencia: Los sensores se sincronizaron adecuadamente con el sistema de recolección, garantizando que las mediciones fueran capturadas y almacenadas en el orden correcto, sin pérdida de información.

Escalabilidad del Sistema: Aunque el número de sensores fue limitado por los altos costos, los resultados indican que el sistema tiene el potencial de escalar para incorporar más dispositivos en el futuro, lo cual aumentaría la cobertura y la precisión de la detección de floraciones de cianobacterias.

Conclusiones

La plataforma web propuesta demuestra su eficacia como herramienta para la detección temprana de floraciones de cianobacterias mediante el monitoreo continuo de condiciones ambientales. Su arquitectura modular y escalable permite su aplicación en diferentes contextos acuáticos y su integración con sistemas de gestión ambiental. Además, el

sistema puede ser replicado para otras aplicaciones de vigilancia ambiental, promoviendo el uso de tecnología accesible en la protección de recursos hídricos.

Por lo tanto, el sistema de monitoreo web implementado es una herramienta confiable y eficiente para la detección temprana de floraciones de cianobacterias. Permite el seguimiento en tiempo real de parámetros críticos, facilitando una respuesta rápida ante posibles amenazas ecológicas. El éxito del sistema demuestra su potencial para aplicaciones más amplias en la gestión de la calidad del agua y la protección de la salud pública.

Las mediciones registraron varios parámetros fuera de los rangos recomendados, particularmente en días con temperaturas elevadas. El aumento de la temperatura, junto con niveles variables de oxígeno disuelto, crea condiciones favorables para la proliferación de cianobacterias, lo que puede comprometer la calidad del agua y afectar el equilibrio ecológico de los cuerpos de agua monitoreados. En este contexto, el prototipo demostró ser exitoso, ya que su funcionamiento permitió detectar de manera oportuna estas condiciones adversas. La información generada por el sistema proporciona una visión más precisa y detallada del estado de los cuerpos de agua, lo que refuerza su utilidad como herramienta clave para el monitoreo ambiental. Esto permite implementar medidas de control más eficaces, como el monitoreo continuo, la reducción de aportes de nutrientes y una mejor gestión de residuos para mitigar impactos negativos en el ecosistema.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo otorgado en la convocatoria: Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico e Innovación, 2024 con clave TecNM 20457.24-PD

Referencias Bibliográficas

Akyildiz, I. F., Su, W., Sankarasubramaniam, Y., & Cayirci, E. (2002). A survey on sensor networks. *IEEE Communications Magazine*, 40(8), 102–114.

<https://doi.org/10.1109/MCOM.2002.1024422>

- Carvalho, L., McDonald, C., de Hoyos, C., Mischke, U., Phillips, G., Borics, G., ... & Poikane, S. (2013). Sustaining recreational quality of European lakes: Minimizing the health risks from algal blooms through phosphorus control. *Journal of Applied Ecology*, 50(2), 315–323. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.12059>
- Chorus, I., & Bartram, J. (Eds.). (1999). Toxic cyanobacteria in water: A guide to their public health consequences, monitoring and management. E & FN Spon/WHO.
- Graham, J. L., Loftin, K. A., Ziegler, A. C., & Meyer, M. T. (2010). Cyanotoxin mixtures and taste-and-odor compounds in cyanobacterial blooms from the Midwestern United States. *Environmental Science & Technology*, 44(19), 7361–7368. <https://doi.org/10.1021/es1008938>
- Organización Mundial de la Salud. (2017).
Guidelines for drinking-water quality (4th ed.). World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>
- Paerl, H. W., & Otten, T. G. (2013). Harmful cyanobacterial blooms: Causes, consequences, and controls. *Microbial Ecology*, 65(4), 995–1010. <https://doi.org/10.1007/s00248-012-0159-y>
- Kamarudin, L. M., & Saadon, S. (2020). Development of Water Quality Monitoring System Using IoT and Cloud Computing. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(7), 379–386. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2020.0110749>
- Wurts, W. A. (2003). Daily pH cycle and ammonia toxicity. *World Aquaculture*, 34(4), 20–21.